

BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH

Botirova Nodira Sherali qizi

JizPI assistenti

Xayitov Behruzбек Ikromjon o'g'li

JizPI talaba

Nasirov Matyoqub Obidjon o'g'li

JizPI talaba

botirovanodira02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14961115>

Beton lomini burdalash yo'li bilan olinuvchi to'ldiruvchi, bir qator o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarga ega va bu xususiyatlarni beton qorishmalarining tarkibini optimallashtirish va berilgan texnologik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan beton qorishmasini tayyorlash, hamda ularni turli vazifalardagi temirbeton buyumlar va konstruksiyalarda foydalanishda e'tiborga olish lozim.

Bino va inshootlar buzilganida ishlab chiqaruvchilar mustahkamligi turli betonlar bilan ishlashlariga to'g'ri keladi. Chaqiq toshning turli fraksiyalarining mustahkamligini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan dastlabki tajribalar shuni ko'rsatib berdiki, foydalanishda eng ko'p shikastlanuvchi poydevor bloklaridan va ulardan mustahkamroq va atrof muhit ta'siridan kam shikastlanuvchi bo'lgan orayopma plitalardan olingan Chaqiq tosh o'zaro jiddiy farq qilar ekan. Binolarning ushbu elementlarini burdalab olingan Chaqiq toshning tegishli namunalari ustida o'tkazilgan kompleks tadqiqotlar tayyor mahsulotlarning sifatida jiddiy farq borligini ko'rsatib berdi.

Buzilgan binoning poydevor bloklarini burdalashdan olingan Chaqiq tosh-qum aralashmasi donalarining o'lchamlari 60 mm gacha maydalikda bo'ldi. Ushbu aralashmadan ajratib olingan Chaqiq tosh fraksiyalarining asosiy hajmi 5-10 mm va 10-20 mm ga to'g'ri keldi. Ushbu fraksiyali Chaqiq toshlar quyidagi ko'rsatkichlarni aniqlash bo'yicha kompleks tadqiqot qilindi:

-petrografik tarkibi; -to'kilma zichligi; -o'rtacha zichligi; -suv yutuvchanligi; -edirilishga mustahkamligi bo'yicha markasi; -donalari shakli; -organik qo'shilmalar miqdori; -changsimon va gilsimon zarrachalar miqdori; -muzlashga chidamliligi; -tarkibida xloridlar miqdori; -tarkibida sulfatlar miqdori; -potensial reaksiyaga layoqatliligi; -suvga chidamliligi; -plastiklik soni; -radiatsion-gigienik baholash.

Ikki xil fraksiyadagi Chaqiq toshning petrografik tarkibini baholash natijalari 2.5-jadvalda keltirilgan.

Aniqlanishicha, ikkala fraksiyali burdalangan betondan olingan Chaqiq toshda (keyinchalik Chaqiq tosh) qorishma bo'laklari va turli jinslardan shular jumlasidan kremniydan iborat bo'lgan shag'alning miqdori juda katta. Lekin asosiy massani qorishmaning zarrachalari-bo'lakchalari tashkil qiladi (62,4%). Fraksiyalari 5-10 mm li Chaqiq toshning petrografik tarkibida 10-20 mm fraksiyali Chaqiq toshdagi kabi tog' jinslari mavjud, biroq uning ham asosiy massasini qorishmaning zarracha-bo'laklari tashkil etadi (71,6%).

1.1-jadval

Chaqiq tosh fraksiyalarining petrografik tarkibi

Tog' jinsining nomlanishi	Tog' jinsining miqdori, %	
	Fraksiya 5-10 mm	Fraksiya 10-20 mm
Kremniy	11,3	15,0
Karbonatli jinslar	13,0	15,0
Qumloqlar	3,3	6,6
Granitlar	0,8	1,0
Qorishma bo'laklari	71,6	62,4

1.2-jadval

Chaqiqtoosh fraksiyalarining fizik-mexanik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar nomi	Fraksiyalar, mm	
	10-20	5-10
To'kma zichlik, kg/m ³	1090	1050
O'rtacha zichlik, g/sm ³	2,28	2,16
Bo'shliqlari hajmi, %	52,2	51,4
CHangsimon va gilsimon zarrachalar miqdori, %	1,07	3,0
Suv yutuvchanligi, %	6,0	8,4
Sillindrda burdalanuvchanlikka mustahkamligi:		
-massa yo'qotilish, %	19,0	18,5
-mustahkamlik bo'yicha marka	400	400
Pol usti barabanida ediriluvchanlikka mustahkamligi:		
-massa yo'qotilish, %	32,0	31,4
-edirilish bo'yicha markasi	12	12
Plastinkasimon va ignasimon shakldagi donalarining miqdori, %	22,0	27,3

	Organik qo'shilmalarning mavjudligi (kolorometrik namuna)	Rang bermadi	Rang bermadi
0	5 mm dan kichik bo'lgan donalari miqdori, %	4,5	13,6
1	Yuvilganidan (tindirilgandan) so'ng 5 mm dan kichik bo'lgan donalari miqdori, %	3,0	7,9

Ikki xil fraksiyadagi Chaqiq toshning fizik-mexanik xossalarini aniqlash natijalari 2.6-jadvalda keltirilgan.

Avtomobil yo'llari qurilishi ishlari uchun Chaqiq toshning yaroqliligini baholash uchun GOST 25607-93 "Avtomobil yo'llari va aerodromlar qoplamlari va asoslari uchun Chaqiq tosh-shag'al-qumli aralashmalar. Texnik shartlar" ga muvofiq suvga chidamliligi va plastikligi bo'yicha markasini aniqlash amalga oshirildi. O'tkazilgan tadqiqotlarning natijalari 1.3 -jadvallarda keltirilgan.

1.3 -jadval

Chaqiq toshni suvga chidamlilikka sinash natijalari

Chaqiq tosh fraksiyasi, mm	Sinashda yo'qotishlar miqdori, massa bo'yicha %			Suvga chidamlilik markasi
	1 namuna	2 namuna	o'rtachasi	
5-10	8,6	7,2	7,9	W2 dan yuqori
10-20	7,8	7,4	7,6	W2 dan yuqori
20-40	6,6	6,8	6,7	W2 dan yuqori

1.4 -jadval

Chaqiq toshni plastiklikka sinash natijalari

Chaqiq tosh fraksiyasi, mm	Sinashda yo'qotishlar miqdori, massa bo'yicha %			Plastiklik markasi
	1 namuna	2 namuna	o'rtachasi	
5-10	1,6	2,2	1,9	PI2
10-20	3,8	4,4	4,1	PI2
20-40	4,6	3,6	4,0	PI2

Sinov natijalariga ko'ra Chaqiq tosh suvga chidamli bo'lmagan materiallar qatoriga kiradi, chunki sinovlar natijasidagi yo'qotishlar maksimal me'yoriy ruxsat etilgan miqdordan – 3 foizdan yuqori bo'ldi. Chaqiq toshning plastiklik bo'yicha markasi esa Pl2 ga teng bo'lib chiqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Botirova, N., Abdikomilova, M., Botirov, B., & Abdullayev, M. (2022). DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE. Академические исследования в современной науке, 1(17), 99-106.
2. Botirova, N., Abdikomilova, M., & Botirov, B. (2022). SANOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI. Models and methods in modern science, 1(17), 75-81.
3. Ботиров, Б. Ф., & Номозова, Н. Ш. (2019). Особенности государственного регулирования национальной экономики в современных условиях.
4. Ботиров, Б., Ботирова, Н., & Абдикомилова, М. (2023). Определение механических свойств бетонной смеси, полученной на основе базальтовых волокон. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 426-429.
5. Botirov, B. F., & Botirova, N. S. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDA OLINGAN BETONNING QORISHMASINI MEKANIK XOSSALARINI ANIQLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 115-119.
6. Botirov, B. F., Botirova, N. S., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA QO'LLANILADIGAN BOG'LOVCHI MODDALAR. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 265-267.
7. Нарбеков, Н. Н., Игамбердиев, Д. Х., & Ботиров, Б. Ф. (2019). ПАРАДИГМА В ФОРМИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. ББК 3 П27, 61.
8. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПАВИЛЬОННОГО ТИПА. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(1), 137-141.
9. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫЕ ГНУТОФОРМОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(1), 178-181.
10. Ботиров, Б. Ф., Ботирова, Н. Ш., Абдикомилова, М. Ж., & Ахмедов, Р. А. (2024). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ

СТАЛЕФИБРОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 14-21.

11. Bolotov, T. T., Botirov, B., Botirova, N., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA FOYDALANILGAN XOM ASHYO MATERIALARINING XARAKTERISTIKASI VA ILMIY IZLANISHLAR METODIKASI. Interpretation and researches, 1, 16.

12. Ботиров, Б. Ф., Муминжанова, У. А., & Номозова, Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СКЛОНАХ И СЛОЖНЫХ РЕЛЬЕФАХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 17.

13. Botirov, B., Rapiyeva, R., Axmatova, N., & Chaqqonova, S. (2024). RESEARCH ON THE COMPOSITION OF NEW INNOVATIVE CONCRETES USED FOR ROAD PAVEMENTS AND THEIR PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(18), 40-45.

14. Botirov, B., Akramov, A. A., Abdug'aniyeva, N., Ergashev, S., & Erkinov, S. (2024). BETON NAMUNALARINI SINASH UCHUN SEMENTNING MUSTANKAMLIGINI TADQIQ QILISH. Инновационные исследования в науке, 3(10), 11-15.

